

Gafforov Khasan
Teacher, Samarkand Institute
of Economics and Service,
Samarkand

Gafforov Xasan
O'qituvchi,
Samarqand iqtisodiyot va
servis instituti

Гаффаров Хасан
Преподаватель,
Самаркандский институт
экономики и сервиса

TILNI O'RGATISHDA GENDER FARQLAR VA ULARNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada til o'rganuvchilarning xorijiy tillarni o'rganishdagi gender farqlari hamda ushbu gender xususiyatlarning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada gender tadqiqotlarida lingvistik tadqiqotlardagi til hodisalari, uning xususiyatlari va o'ziga xosliklarini o'rganishda inson omilini markazga qo'yadigan yondashuv tadqiq etilgan. Chet tillarni gender farqlarni hisobga olgan holda o'qitish usullarini ishlab chiqish, takomillashtirish, optimallashtirish vazifasi milliy ta'lim tizimimizning doimo dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelgan va ushbu maqolada ta'lim tizimining mana shu muammolari pedagogik ahamiyat nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

KALIT SO'ZLAR: chet tillarni o'qitish metodikasi, milliy ta'lim tizimi, lingvistik tadqiqotlar, gendershunoslik, tilni o'zlashtirish, gender tengligi.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ И ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются гендерные различия изучающих язык при изучении иностранных языков и влияние этих гендерных особенностей на учебный процесс. В статье исследуется человеческий фактор-ориентированный подход к изучению языковых явлений, его особенности и особенности в лингвистических исследованиях в области гендерных исследований. Задача разработки, совершенствования и оптимизации методов обучения иностранным языкам с учетом гендерных различий является одной из наиболее актуальных проблем нашей национальной системы образования, и в данной статье эти проблемы системы образования анализируются с точки зрения педагогического значения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания иностранного языка, национальная система образования, лингвистические исследования, гендерные исследования, овладение языком, гендерное равенство.

GENDER DIFFERENCES IN LANGUAGE TEACHING AND THEIR PEDAGOGICAL IMPLICATIONS

ABSTRACT This article analyzes the gender differences of language learners in learning foreign languages and the influence of these gender characteristics on the educational process. The article explores the human factor-centered approach to the study of language phenomena, its features and peculiarities in linguistic research in gender studies. The task of developing, improving, and optimizing methods of teaching foreign languages taking into account gender differences has been one of the most urgent problems of our national education system, and this article analyzes these problems of the education system from the point of view of pedagogical importance.

KEY WORDS: foreign language teaching methodology, national education system, linguistic research, gender studies, language acquisition, gender equality.

Kirish (Introduction)

So'nggi to'rt yilda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarga erishish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ishtirok etishini ta'minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi. Gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, parlament yuqori palatasida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasining Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha maslahat-kengashlari, Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tashkil etildi hamda sohaga oid 25 ta qonunchilik hujjati qabul qilindi.

Zamonaviy ta'lim tizimi va jarayonlarida ko'proq e'tibor bugungi

kunda faqatgina yaxshi bilim berish emas, balki ta'lim jarayoni davomida o'rganuvchilarning shaxsiy rivojlanishiga yordam berish va ularga gender xususiyatlarini namoyon qilishga ko'maklashish dolzarb masalalar qatorida turadi. Shu sababdan ham bugunga kelib ta'lim muassasalaridagi dars jarayonlarida gender jihatidan bolalarni, xususan til o'rganuvchilarini tarbiyalashga kata e'tibor berilmoqda. Gender yondashuvi sohasida, ta'lim muassasasining pedagogik tizimlari qaytadan tashkil etilmoqda. Ushbu pedagogik tizimlar "berilgan fazilatlarga ega shaxsni shakllantirishga uyushtirilgan hamda maqsadli pedagogik ta'sir ko'rsatishni yaratish uchun zarur bo'lgan o'zaro bog'liq vositalar, usullar va jarayonlar majmui" sifatida qayta qurilmoqda.

Ta'lim muassasalari faoliyatiga gender yondashuvini joriy etish tajribasi shuni ko'rsatadiki, birinchi navbatda, pedagogik faoliyatning turlari, o'qitish va tarbiyaviy ishning shakllari va usullari

emas, balki uning ma'lum bir narsaga asoslangan (gender nuqtayi nazariga) maqsadi va mazmuni o'zgaradi.

Yodda saqlashimiz kerakki, o'quv faoliyatining asosiy shakli bu- dars, shu jumladan, uning zamonaviy versiyalari (seminar, ma'ruza, bahs-munozara, munozara, munozara, konferentsiya) yoki o'quv tadbirlari bo'lib, ular kontekstida ko'p qirrali pedagogik muloqot va talabalarning o'qituvchilar bilan o'zaro munosabati amalga oshiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

Yuqorida aytib o'tilgan gender tadqiqotlari ommaviylikining ortishi munosabati bilan, gender stereotiplari, shu jumladan nutq (misol uchun, ijtimoiy parametrlar nuqtai nazaridan, shuningdek, muayyan muloqot turida ishtirok etuvchi odamlarning xatti-harakatlarida genderning namoyon bo'lishi masalalari masalan, og'zaki ilmiy muloqotda) masalalariga bag'ishlangan ishlar paydo bo'lmoqda. Tadqiqot uchun material va tadqiqotning nazariy asosi R. Atkinson, T.N. Balina, O.A. Varonina, G.V. Rogova, A.V. Xutorskoy, A.V. Kirilina, I.V. Asenova, S.A. Xazova, L.Ya. Balonov va boshqa olimlarning tadqiqot ishlari va ilmiy asarlari bo'ldi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Tadqiqot usullari va usullari til materialining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, tadqiqotning maqsad va vazifalari bilan belgilanadi. Tadqiqot ishi jarayonida lingvistik axborotni tahlil qilish va sintez qilish, amaliy material tanlash uchun uzluksiz tanlab olish usuli, tavsifiy-analitik va komponentli tahlil kabi

umumiy ilmiy uslub va uslublar qo'llaniladi.

Belgilangan vazifalarni hal qilish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi: me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish, psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, davriy adabiyotlarni o'rganish, davriy pedagogik tajribani umumlashtirish, suhbat va pedagogik kuzatish, modellashtirish.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

O'quvchilarda jamiyat va uning institutlaridagi gender munosabatlarga nisbatan teng huquqli qarashlarni shakllantirishni ta'minlaydigan turli xil vositalar va shartlar orasida yetakchi o'rinni o'quv fanlari va fanlararo aloqalar egallaydi. Buning uchun asosiy omil bo'ladigan sabablar bugungi kunda mufassal o'rganilgan bo'lib, o'quvchilar fanlarni o'zlashtirish jarayonida o'zlarining gender xususiyatlarini shakllantirishi ushbu omillar qatoridadir.

Maktab fanlari orasida adabiyot, tarix, ijtimoiy fanlar, tabiatshunoslik fanlari o'quvchilarning gender ideallari va g'oyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Fanlararo aloqalarni, masalan, tarix va adabiyotni amalga oshirish o'rganuvchilarga gender ideallari va munosabatlarining ma'lum bir turi qaysi tarixiy sharoitda shakllanganligini, ayollarning ta'lim, kasbiy rivojlanishdagi orqada qolishi, o'z-o'zini rivojlantirishning ijtimoiy makonini qanday tashkil etishganligini, ayollar huquqlari va ularning amalga oshirilishi cheklangan ekanligini tushunishga yordam beradi. Maktab o'quv dasturidagi adabiy asarlarni

gender nuqtai nazaridan o'rganish, bu asarlar yaratilgan tarixiy sharoitlarni o'rganish bilan birga, an'anaviy jamiyatdagi gender stereotiplarining maqsadlari, ularni mustahkamlaydigan mexanizmlar va tarjima qilish usullarini aniqlashga yordam beradi. Ushbu sabablarga ko'ra shuni aytishiiz mumkinki, ta'lim tizimining istalgan turi va bosqichi o'rganuvchilarning gender shakllanishiga ta'sir qilishi mumkin. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarida esa aynan mana shu bugungi kunda dolzarb muhokamada bo'lgan ta'sir va unsurlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun esa ushbu ta'lim texnologiyalarining gender xususiyatlari va yondashuvi yoki ularni joriy qilish metodlarini bilish lozim.

Ta'limda gender yondashuvini joriy etishning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

- ongni shakllantirish usullari (tushuntirish, bayon qilish, o'quv vaziyatlari, adabiyot, san'at, kinofilmlar va boshqalarni tahlil qilish; misol usuli, keys, hikoya va boshqalar);

- faoliyat va xulq-atvor tajribasini tashkil etish usullari (topshiriqlar, mashqlar, o'quv vaziyatlarini yaratish, jamoaviy ijodiy faoliyat va boshqalar);

- xulq-atvor va faoliyatni rag'batlantirish usullari: maktab va atrof-muhitdagi jinsiy aloqaning namoyon bo'lishiga o'quvchilarning gender sezgirligi va faol salbiy munosabatini rag'batlantirish; sinfdoshi yoki sinfdoshining jinsi bo'yicha kamsitish, shaxsiy qadr-qimmatini kamsitish belgilarini o'z ichiga olgan xatti-

harakatlarni qoralash; jinsidan qat'i nazar, shaxsning individualligiga qiziqish asosida munosabatlarni rag'batlantirish; o'quvchilarning sinfda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda kundalik o'zaro munosabatlarida bag'rikenglik, sheriklik xatti-harakatlarini qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

Afsuski, o'qituvchilar bolalarni guruhlashda beixtiyor genderga asoslangan fikrlashni rag'batlantirishlari mumkin, doimiy ravishda ajralish mezoni sifatida jinsdan foydalanadilar va bolaning maktabdagi dastlabki yillarida gender farqlarini haddan tashqari ta'kidlaydilar. R.Biglarning tadqiqotida yozgi maktabning ba'zi o'quvchilari (6 yoshdan 11 yoshgacha) "gender bo'yicha ajratilgan sinflar" ga shakllantiriladi, ularning har birida o'qituvchilar ikkita e'lon taxtasini (biri o'g'il bolalar uchun, ikkinchisi qizlar uchun) osishadi va o'g'il bolalarni o'g'il bolalar bilan, qizlar esa qizlarning yoniga o'tqiziladi va tez-tez o'g'il va qiz bolalarni ajratib turuvchi xulosalar aytishadi (masalan: "Barcha o'g'il bolalar o'tirishda orqada qolishmoqda"). Boshqa bolalar esa boshqa o'qituvchilar boshchiligidagi sinflarga yuborildi, ushbu o'qituvchilar o'z o'quvchilariga faqat ismlarini aytib murojaat qilishadi va butun sinfga bir butun sifatida munosabatda bo'lishadi. To'rt haftalik mashg'ulotlardan so'ng, "jins bo'yicha bo'lingan sinflar" bolalari boshqa nazorat guruhidagi bolalarga qaraganda ko'proq gender stereotiplariga rioya qilishdi, ushbu steriotiplar ayniqsa quyidagilarda yaqqol namoyon bo'ladi: birinchi guruh bolalari bir o'lchovli fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishadi,

haqiqatni anglashda esa muammolarga duch kelishadi, shunday ekan, bir shaxs bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy toifalarga mansub bo'lishi mumkin

Xulosa va takliflar **(Conclusion/recommendations)**

Shubhasiz, bir xil usullar ta'limda gender roli va genderga asoslangan yondashuvlarda ham qo'llaniladi. Demak, tafovutlar va asosiy masala usullarda emas, balki ular yordamida tarqatiladigan g'oyalar mazmuni va yo'nalishidadir. Shu sababdan har qanday darslik va o'quv adabiyotlari o'rganuvchilarning gender ustunliklari va o'ziga xosliklarini inobatga olishi kerak. Ammo shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, faqatgina darslik va fan adabiyotlari emas, balki o'rganuvchilarni o'rab turgan muhit ham ta'sir o'tkazish hamda o'rganuvchilarda ma'lum bir xususiyatlarni shakllantirish kabi imkoniyatlarni o'zida saqlaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarida muhit alohida o'rin va ahamiyatga egadir. Ta'limdagi ushbu gender texnologiyasini (muhitning tarbiyalovchi vosita ekanligi) amalga oshirish shartlariga ko'ra ikki o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan guruhlarga bo'lsa bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni" // Xalq so'zi, 2017 yil. 8 fevral №28 (6722)
2. Sh. Mirziyoyev. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga

kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. "O'zbekiston" NMIU, 2016

3. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения : пер с англ. / Ричард Аткинсон ; общ. ред. Ю. М. Забродина, Б.Ф. Ломова. М. : Прогресс, 1980. - 528 с. - (Общественные науки за рубежом. Психология).
4. Балина Т. Н. Психологические характеристики детей 6-7 лет, обучающихся иностранному языку в период адаптации к усложненной школьной программе : дис. канд. психол. наук / Т. Н. Балина ; Рост, гос. ун-т. Ростов н/Д, 2002. - 123 с.
5. Воронина О.А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований // Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / Под общ. ред. О.А.Ворониной. – М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001.
6. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе. М. : Просвещение, 2000. 232 с.
7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. №2. 103 с.
8. <http://www.aahb.org/>.